

Helen Pfeifer. *Empire of Salons: Conquest and Community in Early Modern Ottoman Lands*. New Jersey: Princeton University Press, 2022. 297 s., ISBN: 9780691195230.

ERCAN AKYOL

Viyana Üniversitesi
(ercan.akyol@univie.ac.at), ORCID: 0000-0002-4476-5430.

“ ” Akyol, Ercan. “Helen Pfeifer. *Empire of Salons: Conquest and Community in Early Modern Ottoman Lands*.” *Zemin*, s. 3 (2022): 242-248.

Ingilizce akademik literatürde Osmanlı İmparatorluğu'nun sosyokültürel geçmişi hakkında yayınlar hâlâ küçük bir yer tutuyor. Helen Pfeifer'in etrafı bir çalışmanın neticesi olan kitabı (*Meclisler İmparatorluğu: Erken Modern Osmanlı Topraklarında Fetih ve Toplum*) bu az araştırılmış alana çoktandır gereken, elzem bir katkı sunuyor. *Empire of Salons*, on altıncı asırda Osmanlıların Memluk topraklarının hakimiyetini ele geçirdiği dönemde devletin bu topraklardaki nüfuzunu meclisler aracılığıyla nasıl pekiştirdiğini gösterip buradan hareketle meclislerin politik, sosyal ve entelektüel işlevlerini ortaya koyuyor. Yazar Şam'da yaşamış bir alim olan Bedreddîn el-Gazzî (ö. 1577) ve yakın çevresindeki bazı isimlerin eserleri üzerinden Osmanlı ve Arap dünyaları arasındaki ilişki ve geçişlilikleri neredeyse bir yüzyıla varan bir zaman dilimi içerisinde inceliyor.

Pfeifer'in kitaptaki temel argümanı meclislerin, 1516-17 sonrasında Osmanlı hakimiyetine giren Arap coğrafyasında imparatorluk nizamının tesisi ve iktidarının pekiştirilmesinin arkaplanında kilit bir rol oynadığı yönündedir. Buna göre meclisler aracılığıyla yeni fethedilen bölgenin eşrafi (Arap) ile imparatorluk elitleri (Rûmî) arasında kişisel, siyasi, dinî ve entelektüel bağlar kurulmuştur. Bu bağlar devletin politik, hukuki, idari, askerî ve finansal yaptırımlarının yanında imparatorluğun uzun yıllar Arap coğrafyasında tutunabilmesinin temel bileşenlerinden biri olmuştur. Bu yönüyle *Empire of Salons*'un başarılı argümantasyonu ve mukayeseli içeriği ile Osmanlıların yeni ele geçirdiği bölgelerin toplumlarının imparatorluğa nasıl uyumlandıklarını kültür-tarihsel bir açıdan gösteren bir çalışma olarak alana ciddi bir katkı olduğunu düşünüyorum.

Kitabın bölümlenmesine baktığımızda, çalışmada meclislerin işlevlerinin yapısal olarak ele alındığı bir giriş bölümüyle birlikte toplamda yedi bölümün bulunduğu görüyoruz.

Kitabın ilk bölümü, "A World Divided"da Gazzî ailesinin yakın çevresinden Kahireli seyyah Abdurrahman el-Abbâsî (ö. 1555) ve meşhur Osmanlı alimlerinden Müeyyedzâde Abdurrahmân Efendi'nin (ö. 1516) yaşamları merkeze alınıyor. Bu iki ismin mikro örnekleminde Memluk ve Osmanlı'nın makro dünyasındaki belirleyici kültürel benzerlik ve farklılıklar meclisler aracılığıyla tartışılıyor. Buna göre her iki Müslüman dünya İslam akidesine dayanması hasebiyle ortak bir paydaya sahip olsa da, Osmanlılar medeniyet kurucu bir öge olarak İrani edeb geleneğine Memlukların olduğundan çok daha yakındır (s. 52). Meclisler tam da bu noktada bu iki coğrafya arasındaki kültürel mobilizasyonun ve trans-

ferlerin deyim yerindeyse mekânsal aygıtlarından biridir (s. 40-41). Dolayısıyla İslamî Edebiyat Cumhuriyeti sadece metinlerden değil, aynı zamanda kanlı canlı insanların meclisler aracılığıyla birbiriyle diyalog kurabildiği ortamlardan meydana gelmektedir.

Kitabın ikinci bölümü “An Empire Connecting”, 1517’deki Osmanlı fetihlerinden sonra Arap coğrafyasının imparatorluğa uyumlanma sürecinde meclislerin oynadığı kolaylaştırıcı rolü (s. 58) ortaya koyuyor. Kitapta belirtildiği üzere, meclisler sayesinde birbirine yabancı iki elit grubu tanışıyor, böylece Osmanlılar meclislerde kurulmuş kişisel ilişkiler sayesinde lokal Arap elitlerden yönetim için gerekli meşruiyeti ve bilgiyi elde ederken, karşı taraf da bunun karşılığında atamalar ve finansal destek ile yerel iktidarını korumaya devam edebiliyor. Böylelikle devlet nizamı pekiştirilmiş oluyor. Bedreddîn el-Gazzî’nin yaşamı tam da bu ilişkilerin merkezinde bir örneklem olarak sunuluyor (s. 70-71). Bu noktada yazarın tüm argümanlarını kusursuz yansıtan bir tabloyla karşı karşıya kalıyoruz. Gerçekten de bölgenin alimlerinden biri olan Bedreddîn el-Gazzî’nin yaşamında meclislerin kaynaştırıcı rolü onun iş bulmasında ve imparatorluk elitleriyle iyi ilişkiler geliştirilmesinde önemi hiç yadsınamayacak bir yere sahip. Ancak tam bu noktada meclislerin tersi bir işleve de sahip olabileceğini düşünmek hepten yanlış mıdır? Örneğin eski Memluk emirlerden Canbirdi Gazâlî gibi bir ismin 1521’de Osmanlı’ya karşı isyan bayrağını çekmesinde de meclislerin benzer bir rol oynamış olabileceğini düşünemez miyiz? Nasıl ki bölge eşrafı bu meclisler aracılığıyla imparatorluk yöneticileriyle ittifaklar kurabiliyorsa, aynı devlete karşı isyanların düzenlenmesinde de söz konusu olmalıydı. Bu noktada meclislerin Pfeifer’in iddia ettiğinden başka fonksiyonları olduğunu düşünmenin meclis kültürünün doğasına daha uygun olduğunu düşünüyorum. İmparatorluk merkezinde de benzer politik fraksiyonlar, hareketler ve isyanlar bu gibi meclisler aracılığıyla tertiplenmiyor muydu?

Kitabın üçüncü bölümü “A Place in the Elite”te üst sınıf meclislerinin iç dinamikleri, hiyerarşisi ve materyal kültürü ele alınıyor. Bu bölüm meclis kültürünü ete kemiğe büründürmesi ve İstanbul dışındaki kültürel mahfellelere ışık tutması açısından çok kıymetli ve orijinal. Bu manada elit meclislerine dâhil olmanın olanak(sızlık)ları, kişinin mecliste kabul görme(me)si, meclislerin hiyerarşik yapısı, farklı sınıflar arasındaki keskin kontrastın bu mecrada billurlaşması, mekânsallığın etkisi, etnisitenin ve mezheplerin meclislerin meydana gelmesinde oynadığı rol detaylı bir şekilde tanımlanıp ele alınıyor.

Dördüncü bölüm "The Art of Conversation" ise başlığın da ele verdiği üzere Osmanlı zürefâ meclislerinin, şayet Norbert Eliasçı bir açıdan bakacak olursak, adap kurallarıyla rafineleşmiş ve hiyerarşiklemiş davranış ve konuşma kuralları hakkında. Osmanlı ve Arap dünyaları arasında ortak bir dil ve kültür üzerinden iletişim kurmanın veya kuramamanın yarattığı o kaygan zemin bu bölümde hakkıyla bağlamına oturtulmuş olmakla birlikte, meseleye başka açılardan bakabileceğimizi de düşünüyorum. Öncelikle elit meclislerinin ancak ideal bir dünyada yazarın iddia ettiği derecede zarif yerler olduğunu hesaba katmak lazım. Evet, ideal bir dünyada bu meclislerin bir kısmında –Mustafâ Âlî'nin *Mevâidü'n-Nefâis*'te de belirttiği gibi– fasih ve belîğ konuşma becerileri ile donanmış olmak ve zengin bir vokabüler ile sözlü cambazlıklar sergileyebilmek hiç şüphesiz ki önemliydi. Ancak uzun Osmanlı tarihinde iktidarın dönem dönem hissedarı olan ve bu inceliklerden nasibini almamış meclis sahipleri/hâmîler olduğunu da şerh düşmek gerekiyor. Buna bir örnek olarak Zâtî'nin *Letâifnâme*'sinde bol bol sözünü ettiği şuarâ/dost/hâmî meclislerinde şiirden anlamayan kişileri, müteşairleri, övüldüğünü anlamayan hâmîleri düşünebiliriz. Hatta bir adım ileri giderek, meseleye biraz daha tersinden bakacak olursak, benzer şekilde en galiz küfürlerin sıralandığı hicivlerin de yeri geldiğinde elit meclislerinin birer ürünü olduğunu görürüz. Nef'î'nin, Nev'îzâde'nin ve Tıfî'nin hezeliyatı bunun ipuçlarıyla dolu. Yani, meclisler bir yandan "haddeden geçmiş nezaket" sahiplerinin mekanyken, diğer tarafta da "tîg-i sühan" elde, dilin son derece hakaretamiz kullanıldığı birer sövgü meydanı da olabiliyordu. Sonuçta Nef'î'ye bir mecliste "taze hicvin yok mudur?" diye soran da, patrimonyal Osmanlı elitizminin kutbu, dönem padişahı IV. Murad'dı.

Kitabın beşinci bölümü "The Transmission of Knowledge", on altıncı yüzyılda Arap ve Osmanlı toprakları arasındaki entelektüel ilişkilene biçimleri hakkında. Bu bölümde eğitim ve atamaların kısmen lokal olduğu bir dönemde, bilginin, yani okunan metinlerin, fikirlerin ve tartışmaların dolaşımını girmesinde (s. 167) başka şeyler yanında meclislerin de işlevsel bir rol oynadığı ortaya konuyor.

Kitabın son bölümü olan "An Empire Polarized" ise on altıncı yüzyılın ikinci yarısında imparatorluğun değişimini ve meclislerin buradaki rolünü, Gazzî'nin bir öğrencisi olan Hamavî'nin seyahatnamesini merkezde konumlandırarak ele alıyor. Bu dönemde ekonominin gerilemesi ve medreseli sayısının artarken pozisyonların yetersiz kalmasıyla ulema arasında imparatorluk sathında ciddi bir

rekabet gündeme geliyor. Bunun sonucunda lokal elitler Arap topraklarındaki yerlerini merkezden atanan Rûmîlere kaptırıyor ve yüzyılın ilk yarısındaki nispeten daha dengeli ilişkiler, bu sefer Rûmî ulema lehine değişiyor. Bu doğrultuda kültürel etkileşimlerde elit sınıfsallığının etnisiteden bile daha önemli bir rol oynadığı gösterilip kişisel ilişkilerin imparatorluk yönetiminde nasıl da belirleyici olduğu son derece açık ve kapsamlı bir şekilde gösteriliyor (s. 202-214). Böylece de “diyâr-ı Rûm” gerçekten bir çekim merkezi haline geliyor, bununla eş zamanlı olarak Türkçe bir yüksek kültür dili olarak yükseliyor (s. 220-221).

Helen Pfeifer’in çalışması *Empire of Salons* geniş bir kaynakçaya dayanılarak yazılmış. Birincil kaynaklarla başlayacak olursak, yazarın özellikle Osmanlı kültür tarihçiliği alanına yeni bir soluk getirdiğini hemen söylemek mümkün. Çünkü kitapta kullanılan birincil kaynakların büyük kısmı, Osmanlı tarihçilerinin ekseriyetinin oku(ya)madığı veya göz ardı ettiği Arapça kaynaklardan meydana geliyor. Bu açıdan Pfeifer’in kullandığı kaynakların Osmanlı tarihçiliğine katkısı o dönemde Arapça konuşulan dünyada neler olduğunu göstermesi açısından yadsınamaz. Birincil literatürdeki kaynaklar sadece Arapça değil aynı zamanda yazarın tezini desteklemeye yarayacak Latîfî ve Âşık Çelebi tezkireleri gibi birtakım Osmanlıca eserleri de içeriyor. İkincil literatürün genişliği ve güncelliği ise, aynı şekilde örnek alınacak nitelikte. Tüm bu kaynaklar yerinde, derli toplu ve iyi çalışılmış bir şekilde metne dâhil edilmiş. Elbette tüm bu açılardan düşünüldüğünde, böylesine bir kitabın genel/popüler bir okur kitlesi için yazıldığını düşünmek yerinde olmayacaktır.

Şimdi değinmek istediğim noktalar ise birer eleştirden ziyade bu büyük çalışkanlık ürünü olan kitabın argümanlarına katkı olabileceğini düşündüğüm birkaç noktadan ibarettir. Bu noktada öncelikle Osmanlı’dan günümüze dek uzanan uzun meclis geleneğine biraz daha yakından bakmak istiyorum. *Empire of Salons*’ta meclisler neredeyse sadece iktidar ilişkileri üzerinden ele alınıyor ve temelde yönetici sınıfın bir uygulaması olarak görülüyor. Evet, yazar birkaç yerde bunun sadece üst sınıflara has olmadığını da belirtmiş; ancak kitapta ele alınan konular yalnızca bu açıdan, son derece devlet-ilişkili, pragmatist bir yerden tartışılıyor. Meclislerin bu fonksiyonlarına hiçbir itirazım olmamakla birlikte, meclislerin aynı zamanda Osmanlı kültür tarihinde çok daha geniş bir anlam çerçevesi olduğunu düşünüyorum. Çünkü kültür-tarihsel meclis kavramının kozmogonik Bezm-i Elest’ten gelip dünyevî meclislere ve oradan tasavvufî zikir

meclislerine uzanan bir bağlamı olduğunu biliyoruz. Evet, meclisler *Empire of Salons*'ta da başarıyla ortaya konduğu üzere devletlilerin politik, sosyal ve entelektüel ilişkilenmelerinin yaşandığı işlevsel yerlerdi. Ancak sadece bununla da sınırlı değildi. Politik işlevlerinin yanı sıra, Zâtî'nin, Faizî'nin, Nev'îzâde'nin, Riyâzî'nin ve daha nice Osmanlı dîvân şairinin anlattığı meclislere bakacak olursak meclisler insanların samimiyetle, dostane bir biçimde sadece hoş vakit geçirmek için de bir araya gelebildiği, şehrin uzağında, gözlerden irak sevgililerle buluşmanın, flörtleşmenin, yasaklı mükeyyifat ve müskirat tüketmenin, rahatlanan, sözlü performansların, eğlencenin ve de ibadetin, zikrin mekânlarıydı. Riyâzî'nin tezkiresinde Galata'nın en alt sınıf meyhane köşelerinde dostlarıyla bade içip ömür tüketen, ilmiye tarikini veya dünya işlerini çoktan terk etmiş şair meclislerini düşünelim. Aynı şekilde, Nergisî'nin *Nihâlistân*'da büyük bir canlılıkla anlattığı tek göz odada "harîfâne" yaşayan medrese öğrencilerinin kendi imkanları doğrultusunda güç bela denkleştirdikleri mütevazı, handiyse gariban öğrenci meclislerini de göz ardı etmemek gerek. Cinânî ve Nâdirî gibi figürlerin hikâyelerindeki alt-sınıftan, yeniçeri veya sipahi ocaklarından, şehir oğlanlarından pek çok kişinin kurduğu eğlencesi ve gümbürtüsü bol meclisleri de unutmamak gerekiyor. Şeriye sicillerinde rastladığımız kadınlı erkekli işret meclislerini, Peçevî gibi müverrihlerin naklettiği kahvehane meclislerini, vb. pek çok örneği de buraya dâhil edebiliriz.

Tam bu noktada meclis kültürü ve edebiyat arasındaki ilişkiye değinmek gerek. Tanpınar'dan Walter Andrews'a uzanan çizgide, dîvân edebiyatında meclislerin Osmanlı toplumundaki belirleyici konumunu takip edebiliyoruz. Hâl böyleyken, *Empire of Salons*'ta tezkireler hariç edebî metinlere (dîvânlar, mesnevîler, şiir mecmûaları, vb.) nerdeyse hiç yer verilmemesini biraz şaşırtıcı bulduğumu belirtmeliyim. Osmanlı edebiyat tarihçiliği zaten gereğinden fazla bir şekilde tezkire merkezli ve dîvânlar yakın okumaya alınmazken, yazar da benzer bir yolu takip ederek Osmanlı tarafında sadece Âşık Çelebi ve Latîfî gibi anaakım anlatının kurucusu iki ismin süzgecine takılan örneklerin nakilciliğini yapıyor. Dîvânlara, mecmûalara, letâifnâmelere müracaat edilmediği ve buradaki meclis sahneleri göz önüne alınmadığı için de meclisler organik, yaşayan birer yer olmaktan ziyade devlet erkanının kişisel kariyer ilişkilerinin ve hırslarının mekanik ve aşırı-işlevsel bir aygıtı olarak yorumlanıyor. Oysa on yedinci asrın meşhur şeyhülislamı Zekeriyâzâde Yahyâ, Arap coğrafyasındaki

kadılık görevindeyken beraberinde bir mecmûa-yı medâiyih ile merkeze geri dönmüştü. Bu mecmûanın içeriğine bakacak olursak, on altıncı asrın ikinci yarısındaki Arap şairlerin birçoğunun Yahyâ Efendi'ye medhiyeler sunduğunu görürüz. Hiç şüphesiz bu övgüler, meclis-edebiyat bağlantısının bir ürünüydü. Buradan hareketle, on altıncı yüzyıl sonuna doğru Osmanlı-Arap elit meclislerinde edebiyatın performatif rolünü unutmamak gerektiğini, edebî eserlerin doğrudan böylesi bir çalışmaya dâhil edilmesinin, yazarın argümanlarını daha da zenginleştireceğini düşünüyorum. Çünkü, Osmanlı meclis geleneği her zaman organize, hedefli ve amaçlı yerler değildi. Bu konuda edebî eserlere müracaat etmenin daha kapsamlı bir meclis tanımı yapmayı mümkün kılacağı fikrindeyim.

Özetle, *Empire of Salons*, Osmanlı meclis geleneği üstüne monografik bir ilk çalışma olması, Rum-Arap coğrafyaları arasındaki kültürel etkileşimleri başarıyla ele alması, Arapça birincil kaynakların Osmanlı kültür tarihi yazımına dâhil edilmesi ve konuyla ilgili ikincil literatürün hakkıyla kullanılmasıyla derli toplu, son derece iyi çalışılmış bir eser. Bunlara ek olarak kitabın meclisleri aşırı işlevsel, iktidar-ilişkili yerler olarak konumlandırması, boşluklara, sorulara ve olasılıklara neredeyse hiç yer vermemesi, biraz da Hayden White'ı anarak, yazarın argümanlarına tam tamına uygun bir meclis tanımı ile karşı karşıya bırakıyor bizi. Oysa yukarıda da üzerinde durduğum üzere meclisler söz konusu olduğunda, naçizane, başka olasılıkların da mümkün olduğunu düşünüyorum.